

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
297 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
297 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Hayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjano	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	

OQAVA SUVLARNI TOZALASH JARAYONI NAZARIYASI VA AMALIYOTINING HOZIRGI HOLATI VA TAHLILI

Alibekova Mohida Ashurali qizi

Andijon mashinasozlik instituti tayanch doktoranti

Yusupov Azamat Alijonovich

Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

ORCID 0000-0001-7967-0098

Annotatsiya: Flokulyatsiya oqava suvlarni tozalashda muhim jarayon bo'lib, ifloslantiruvchi moddalarni samarali olib tashlash va suvning umumiy sifatini yaxshilashda asosiy vazifani bajaradi. Flokulyatsiya jarayoni bakteriyalar, viruslar, og'ir metallar va organik moddalar kabi ifloslantiruvchi moddalarni o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan mayda zarralarni suvdan osonroq olib tashlanishi kerak bo'lgan "flok" deb nomlanuvchi kattaroq bo'laklarga to'plashni o'z ichiga oladi. Ushbu jarayon murakkab bo'lib, bir qator bosqichlarni o'z ichiga oladi.

Flokulyatsiya jarayonini tushunish oqava suvlarni tozalash bilan shug'ullanadiganlar uchun juda muhimdir. Nozik zarralar va ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlash orqali suvning tiniqligi va rangi yaxshilanishi mumkin. Bu suvni tozalash va uni xavfsiz hamda toza holatda atrof-muhitga qaytarish jarayonidagi asosiy qadamlardan biridir. Ushbu maqola flokulyatsiya jarayoni, uning oqava suvlarni tozalashdagi roli va samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillarni batafsil o'rganishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: flokulyatsiya, koagulyatsiya, tabiiy polimerlar, sintetik polimer, kolloid, flok.

Abstract: Flocculation is an important process in wastewater treatment and plays a key role in effectively removing contaminants and improving overall water quality. The process of flocculation involves the aggregation of small particles, which may contain contaminants such as bacteria, viruses, heavy metals, and organic matter, into larger particles known as flocs that should be more easily removed from the water. The flocculation process is complex and involves a number of steps.

Understanding the process of flocculation is essential for those involved in wastewater treatment, as it can improve water clarity and color by removing fine particles and contaminants, a key step in the process of treating water and returning it to the environment in a safe and clean state. This article provides a detailed and comprehensive study of the flocculation process, its role in wastewater treatment, and the factors affecting its effectiveness.

Keywords: flocculation, coagulation, natural polymers, synthetic polymer, colloid, flocc.

Аннотация: Флокуляция является важным процессом очистки сточных вод и играет ключевую роль в эффективном удалении загрязнений и улучшении общего качества воды. Процесс флокуляции включает агрегацию мелких частиц, которые могут содержать такие загрязнения, как бактерии, вирусы, тяжелые металлы и органические вещества, в более крупные частицы, известные как хлопья, которые легче удалить из воды. Процесс флокуляции представляет собой сложный процесс, который включает в себя ряд этапов.

Понимание процесса флокуляции имеет важное значение для тех, кто занимается очисткой сточных вод, поскольку он может улучшить прозрачность и цвет воды за счет удаления мелких частиц и загрязнений, что является ключевым этапом в процессе очистки воды и возврата ее в окружающую среду в безопасном и чистом состоянии. В данной статье представлено подробное и всестороннее исследование процесса флокуляции, его роли в очистке сточных вод и факторов, влияющих на его эффективность.

Ключевые слова: флокуляция, коагуляция, природные полимеры, синтетический полимер, коллоид, флокулянты.

KIRISH

Oqava suvlarni tozalash suv havzalarini ifloslanishdan himoya qilish va tozalangan sanoat oqava suvlarini qayta ishlash uchun ularning tarkibini o'zgartirishni ta'minlaydigan texnologik jarayonlar majmuasini anglatadi. Ushbu jarayonlar suv tarkibidan kimyoviy moddalar, biologik ifloslantiruvchi moddalar va gazlarni olib tashlashni o'z ichiga oladi.

Suv inson iste'molidan tashqari tibbiyot, farmatsevtika va sanoat uchun ham zararsizlantiriladi. Ma'lumki, uzoq yillardan beri sanoat oqava suvlarini tozalash uchun turli xil usullardan samarali foydalanib kelingan. Suvni filtrlash dastlab Misrda boshlangan bo'lib, birinchi kanalizatsiya tizimi ham shu yerda paydo bo'lgan. Misrda suvlarni mexanik tozalash uchun qum, gubkalar, maydalangan pezmalar, jun va matolardan foydalanilgan. Birinchi suv tozalash texnologiyasiga Xitoyliklar tomonidan yaratilgan koagulyant bilan shimdirilgan qamishlarni misol qilib keltirish mumkin. Ushbu usulda aralashtirish orqali loylar bir-biriga yopishib, loyqaliklar cho'kib, suv ichishga yaroqli holatga keltirilgan [1].

XX asrga kelib, fan va texnikaning jadal rivojlanishi sanoat inqilobi bilan birga oqava suvlarning miqdori va ifloslanish darajasining oshishiga olib keldi. Bu esa yanada samarali tozalash usullarini talab qildi. Oqava suvlarni doimiy haroratda tozalay olmaslik, ifloslanish xavfining oshishi va pH balansi buzilishi katta yo'qotishlarga sabab bo'ldi. Bugungi kunda suv resurslarini muhofaza qilish, ekologik tozalash, sanoat chiqindilarini qayta ishlash va qayta ishlangan suvdan foydalanish masalalari dolzarblashgani sababli, flokulyantlar nafaqat texnologik, balki ekologik jihatdan ham muhim vositaga aylandi.

Ushbu jarayonlar flokulyatsiya usulida maxsus oqava suv tozalagichlarini yaratish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Sanoat suvlarini tozalash va ularni qayta ishlash usullarini qo'llash avtomatik qurilmalarni yaratishni talab etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oqava suvlarni tozalash nazariyasi va amaliyoti sohasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ushbu jarayonning samaradorligini oshirishga qaratilgan turli usullarni o'rganib chiqdi. Bokiyeva va G'aniyev neft va gaz sanoati korxonalaridagi oqava suvlarni zamonaviy usullar yordamida tozalashni tahlil qilib, atrof-muhitni zararli chiqindilardan himoya qilish bo'yicha takliflar berdilar. Husenov sanoat korxonalaridan chiqadigan oqava suvlarning tabiatga yetkazadigan zararini kamaytirish maqsadida tozalash inshootlarining ish quvvatini oshirish va tozalangan suv sifatini yaxshilash zarurligini ta'kidladi.

Kamolov suv o'simliklaridan foydalangan holda oqava suvlarni biologik tozalash usullarini ko'rib chiqib, Buxoro sharoitida ushbu usulning samaradorligini tahlil qildi va amaliy tavsiyalar ishlab chiqdi. Shuningdek, "Oqava suvlarni tozalash texnologiyasi" nomli darslikda oqava suvlarni tozalashning

zamonaviy usullari, jihozlari va texnologiyalari, shuningdek, korxonalarda suvning yopiq zanjir tizimini joriy etish masalalari yoritilgan. Ushbu tadqiqotlar oqava suvlarni tozalashning nazariy va amaliy jihatlarini chuqur o'rganib, samarali usullarni taklif etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar to'plash va tahlil qilish uchun bir nechta usullardan foydalanildi. Avvalo, ilmiy adabiyotlar va statistik hisobotlar o'rganilib, oqava suvlarni tozalash texnologiyalari bo'yicha mavjud nazariy va amaliy bilimlar tahlil qilindi. Bu bosqichda milliy va xalqaro ilmiy maqolalar, darsliklar hamda texnologik standartlarga oid ma'lumotlar jamlandi. Amaliy qismda sanoat korxonalaridan olingan oqava suv namunalarining fizik-kimyoviy xossalari laboratoriya usullarida tahlil qilindi. Ma'lumotlarni tahlil qilishda statistik metodlar, jumladan, dispersion va korrelyatsion tahlillar qo'llanilib, oqava suvlarni tozalashning samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar aniqlandi. Olingan natijalar asosida oqava suvlarni samarali tozalash bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Flokulyatsiya – “floc” so'zidan kelib chiqqan bo'lib, “materialning parchalari” degan ma'noni anglatadi. Flokulyatsiya suvni tozalash jarayonida yoki sanoat suvlari bilan ishlashda zarrachalarni birlashtirib, ularni yirik floklarga aylantirish uchun ishlatiladigan kimyoviy moddalarni o'z ichiga oladi [1]. Sanoat korxonalaridan tomonidan oqiziladigan oqava suvlar atrof-muhitga jiddiy xavf tug'diradi, chunki uning tarkibida turli xil ifloslantiruvchi moddalar, jumladan pestitsidlar, og'ir metallar, ammoniy va nitrit azot, sirt faol moddalar, moylar va boshqa zararli birikmalar mavjud. Chiqindilarni katta zarrachalardan tozalash sirt zaryadiga bog'liq bo'lmagan tortishish kuchi ta'sirida, koagulyatsiya yoki flokulyatsiya jarayonida sodir bo'lishi mumkin.

Eng murakkab vazifa nozik zarralar yoki og'ir metall ionlari bilan ifloslangan suvni tozalashdir. Ushbu oqava suvlarning tarkibidagi ifloslantiruvchi moddalarga biologik parchalanmaydigan pestitsidlar yoki tabiiy ravishda paydo bo'ladigan organik va mineral birikmalar kiradi. Bunday muammolarni bartaraf etish uchun turli xil usullar qo'llaniladi: oddiy cho'ktirish va filtrlashdan tortib, ultrafiltratsiya, ozonlash va teskari osmos kabi yuqori texnologiyali usullargacha. Ikkinchi guruh usullari kolloid zarralarni, ya'ni tortishish ta'sirida bo'lmagan va samarali filtrlash imkonini bermaydigan zarralarni olib tashlashga imkon beradi. Ammo bu usullar juda qimmat hisoblanadi. Kolloid zarrachalarning kichik o'lchami (diametri 1 nm dan 1 mkm gacha) va kolloid eritmalaridagi katta sirt-massa nisbati sababli, sirt xossalari va elektrokinetik ta'sirlar muhim ahamiyat kasb etadi [2].

Flokulyantlar ko'pincha koagulyantlar bilan birgalikda ishlatiladi. Koagulyantlar zarrachalarni birlashtirish jarayonida ular o'rtasida kimyoviy reaksiyalarni keltirib chiqaradi, flokulyantlar esa bu zarrachalarni yirikroq floklarga aylantiradi. Ushbu ikki jarayon birgalikda qo'llanganda yuqori samaradorlikka erishiladi.

Flokulyantlar yordamida tozalangan suvni qayta ishlatish mumkin. Suvni qayta ishlash, ayniqsa sanoat jarayonlarida, juda dolzarb masaladir, chunki bu resurslarni tejash va atrof-muhitni saqlash uchun muhimdir. Flokulyantlar yordamida olinadigan toza suv ekologik jihatdan xavfsiz bo'lib, uni qayta ishlatish osonlashadi [3].

To'qimachilik sanoatida ishlab chiqarish jarayonlarida ko'plab kimyoviy moddalar, bo'yoqlar, yog'lar va boshqa ifloslantiruvchi moddalardan foydalaniladi. Ushbu moddalar oqava suvlar bilan chiqib, atrof-muhitga zarar yetkazishi mumkin. Flokulyatsiya usuli bu zararli moddalarni samarali tarzda ajratib olish uchun qo'llaniladi. Sanoatda chiqayotgan oqava suvlarni flokulyatsiya usuli orqali uch bosqichda tozalash amalga oshiriladi:

Koagulyatsiya bosqichi: Bunda koagulyantlar suyuqlikka qo'shib, eriydi va zarralar bilan kimyoviy reaksiyaga kirishadi. Natijada, kichik zarrachalar yoki kolloid moddalar bir-biriga yopishib, katta zarrachalar – floklarni hosil qiladi.

Flokulyatsiya bosqichi: Koagulyatsiya jarayonidan keyingi bosqich bo'lib, bunda zarrachalarni o'zaro kuchliroq bog'lash amalga oshiriladi. Flokulyatsiya uchun maxsus mikserlar yoki aralashtirish

qurilmalari qo'llaniladi. Ular suyuqlikni asta-sekin va bir tekis aralashtirib, zarrachalar orasidagi bog'lanishni kuchaytiradi.

Ajratish bosqichi: Hosil bo'lgan floklar yirik zarralar shaklida bir-biriga yopishib, suyuqlikdan ajratiladi. Floklar og'irlik kuchi ta'sirida suvning pastki qismiga cho'kadi yoki markazdan qochma kuch yordamida ajratiladi. Keyin ular filtrlash usullari bilan suyuqlikdan to'liq chiqarib olinadi [4].

Flokulyantlar asosan suvni tozalash va chiqindilarni ajratish jarayonlarida keng qo'llaniladi. Ular to'qimachilik, kimyo sanoati, suvsizlantirish va oqava suvlarni tozalash sohalarida samarali vositadir. Flokulyantlar turlari ularning kimyoviy tuzilishi va ishlash prinsipi asosida tasniflanadi.

1-rasm. Flokulyantlarning asosiy turlarining tavsiflanishi.

To'qimachilik korxonalarida oqava suvlarning ifloslanish darajasiga qarab flokulyantlarni tanlash zarur. Flokulyantlarni tanlash quyidagi omillarni hisobga olishni talab etadi (2-rasmga murojaat qilish mumkin). Flokulyantlar tanlanayotganda suyuqlikdagi ifloslantiruvchi moddalarni to'g'ri ajratish, suvdagi zarrachalarning turi, o'lchami, zaryadi va konsentratsiyasi kabi xususiyatlar inobatga olinadi. Ba'zi flokulyantlar pH darajasiga bog'liq holda samarali ishlaydi, shuning uchun tanlovda ushbu parametr ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, flokulyantlar ekologik jihatdan xavfsiz va biologik parchalanadigan bo'lishi kerak, ayniqsa, tozalangan suv qayta ishlatilishi rejalashtirilgan bo'lsa [5].

2-rasm. Flokulyantlarni tanlashda kerak bo'ladigan omillar.

To'qimachilik sanoati, kanalizatsiya tizimlari, energetika va kimyo sanoatlarida suvda mavjud bo'lgan kimyoviy moddalar, zararli elementlar, og'ir metallar hamda ifloslantiruvchi moddalarni filtrlash va neytrallash uchun PVO-PF-100*3 oqava suv tozalash qurilmasidan foydalaniladi.

PVO-PF-100*3 reaktiv suv tozalash qurilmasi odatda bir nechta asosiy komponentlardan iborat bo'lib, har biri suvni tozalash jarayonining turli bosqichlarini amalga oshiradi. Ushbu qurilma sanoat korxonalarida chiqindi suvlarni qayta ishlash va ekologik xavfsizlikni ta'minlash maqsadida keng qo'llaniladi [6].

3-rasm. PVO-PF-100*3 oqava suv tozalash qurilmalari.

PVO-PF-100*3 qurilmasi suvni tozalash jarayonining turli bosqichlarini amalga oshirish uchun bir nechta asosiy komponentlardan iborat. Suvni tozalash jarayonining boshlanishida, kirish qismida dastlabki filtrlash amalga oshiriladi. Bu bosqichda katta zarralar, loy va boshqa fizik ifloslantiruvchi moddalar suvga kirishiga to'sqinlik qilinadi. Suvning kimyoviy tarkibi va miqdorini aniqlash uchun maxsus o'lchash sensorlari va nazorat tizimlari qo'llaniladi, bu esa suvning sifatini baholash imkonini beradi.

Keyingi bosqichda suvga kerakli kimyoviy reaktiv moddalar qo'shiladi. Ushbu moddalar og'ir metallar, kislotalar va boshqa ifloslantiruvchi moddalarni neytrallash orqali suvni tozalashga yordam beradi. Suv va kimyoviy moddalar aralashtirilib, kimyoviy reaksiyalar uchun tayyorlanadi. Reaksiyalar davomida ifloslantiruvchi moddalar agregat shaklida birikib, filtratsiya jarayoniga tayyorlanadi.

Kimyoviy reaksiyadan so'ng filtratsiya jarayoni boshlanadi. Bu bosqichda qattiq zarrachalar va boshqa ifloslantiruvchi moddalar ajratiladi. Filtrlar odatda qum, kul va boshqa mexanik filtrlardan tashkil topadi. Ayrim tizimlarda suyuqliklarni va qattiq zarrachalarni ajratish uchun markazdan qochma kuch (sentrifuga) qo'llaniladi. Tozalangan suv filtratsiya jarayonidan o'tib chiqadi va uning sifati yana bir bor nazorat qilinadi.

Chiqindilarni kamaytirish va suvning sifatini monitoring qilish uchun maxsus tahlil tizimlari o'rnatilgan bo'lib, ular chiqindilarni xavfsiz boshqarish va chiqarishni ta'minlaydi. Qurilma suvning pH darajasi, xlorid, kimyoviy moddalar va boshqa parametrlarni doimiy nazorat qilib boruvchi sensorlar bilan jihozlangan. Boshqaruv paneli yordamida qurilmaning ish faoliyatini monitoring qilish va zarur o'zgartirishlarni amalga oshirish mumkin. Qurilma avtomatlashtirilgan bo'lib, xavfsizlikni ta'minlash uchun signalizatsiya tizimlari va avtomatik to'xtatish mexanizmlari bilan ta'minlangan.

Tozalash jarayonidan so'ng qoldiq materiallar va chiqindilar yig'ilib, xavfsiz tarzda utilizatsiya qilinadi. Ba'zi tizimlar tozalangan suvni yana qayta ishlash imkoniyatiga ega, bu esa jarayonni iqtisodiy jihatdan samarali qiladi. Qurilma korroziyaga chidamli zanglamaydigan po'lat kabi bardoshli materiallardan tayyorlanadi, bu esa uzoq muddat ishlashni ta'minlaydi [7-8].

To'qimachilik sanoatida oqava suvlarni tozalash jarayonida avval mexanik va biologik usullar qo'llaniladi, so'ngra suvning rangi va nanokimyoviy ifloslantiruvchi zarrachalarni olib tashlash

uchun kimyoviy usuldan foydalaniladi. Kimyoviy usulda eng keng tarqalgan jarayon flokulyatsiya hisoblanadi. Bu jarayonda to'qimachilik korxonalaridan chiqayotgan oqava suvga qo'shiladigan flokulyant moddalarni tayyorlash va ularni suv hajmi hamda ifloslanish darajasiga qarab qo'shish muhimdir.

Flokulyant moddalar qimmat bo'lgani sababli ularni qo'llashda aniq hisob-kitoblarni amalga oshirish zarur. PVO-PF-100*3 qurilmasi flokulyantlarni avtomatik ravishda tayyorlash va dozlash imkonini beradi. Operatorlar faqat vaqti-vaqti bilan flokulyatsiya qiluvchi kukunni idishga to'ldirib turishi kerak bo'ladi. Qurilma 0,05% konsentratsiyali eritmadan soatiga 100 litrgacha tayyorlash imkonini beradi. To'qimachilik korxonasidan chiqayotgan suv hajmiga qarab qurilmaning hajmi PVO-PF-1003 dan PVO-PF-50003 gacha o'zgartirilishi va 0,05% konsentratsiyali eritma olish imkoni mavjud. Ushbu qurilma mahalliy oqava suvlarni tozalash tizimlarida va boshqa sanoat suv tozalash majmualarida samarali qo'llaniladi [9].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida bayon qilingan tadqiqotlar natijasida shuni aytish mumkinki, sanoat tarmoqlaridan chiqadigan oqava suvlarni flokulyatsiya usuli yordamida ifloslanish darajasini samarali ravishda pasaytirish mumkin. Ushbu texnologiya energiya tejamliligi va mahsulot sifatini oshirishda o'zining ustuvorligini isbotladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, to'qimachilik sanoatida oqava suvdagi ifloslantiruvchi moddalar, ranglar, organik kimyoviy moddalar va boshqa zararli elementlarni samarali ajratish mumkin.

To'qimachilik sanoatida oqava suvlarni flokulyatsiya usulida tozalash ekologik jihatdan xavfsiz va samarali jarayon hisoblanadi. Ushbu usul nafaqat suvni tozalashning yuqori samarali usuli, balki atrof-muhitni himoya qilish, resurslarni tejash va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishda ham muhim o'rin tutadi. Maqolada oqava suvlarni tozalash uchun flokulyatsiya usullari va PVO-PF-100*3 oqava suv tozalash qurilmasi tahlil qilingan va bayon etilgan. Qurilma flokulyantlarni yuklash va tayyorlashni quruq kukundan eritmaga avtomatik ravishda amalga oshirish imkoniyatiga ega.

Flokulyantlarni tayyorlash uchun agressiv muhitga chidamli zanglamaydigan po'lat yoki polipropilendan tayyorlangan idishlar ishlatiladi. Eritmaning dozasi avtomatlashtirilgan nasoslar yordamida boshqariladi. Flokulyantni tayyorlash moslamasi bitta gidravlik tizim bilan bog'langan uchta qismdan iborat: eritish qismi, pishib yetish qismi va tayyor eritma qismi. Tayyorgarlik jarayonida eritma barcha bo'limlardan ketma-ket o'tadi. Suv eritish qismiga beriladi, shu bilan birga granulali flokulyant vintli dispenser yordamida bunkerdan kiritiladi. Flokulyantni suv bilan aralashtirish past tezlikda ishlaydigan elektr aralashtirgich yordamida amalga oshiriladi. Eritma qismini to'ldirgandan so'ng, suv va flokulyantni yetkazib berish to'xtatiladi. Tayyorlangan eritma o'rnatilgan quvurlar orqali oqava suv bunkerlariga yuboriladi.

Oqava suv tozalash jarayoni avtomatik nazorat qilish tizimi orqali boshqariladi va kuzatiladi. Ishlab chiqilgan qurilma va usul oqava suvlarni tozalash jarayonini to'liq nazorat qilish, flokulyantlarni bir xil darajada aralashtirish va suvni tez hamda sifatli tozalash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. N. Sivri and I. Toroz, "Pollutants of Textile Industry Wastewater and Assessment of its Discharge Limits by Water Quality Standards," vol. 103, pp. 97–103, 2007.
2. A. A. Kadir, N. Othman, and N. A. M. Azmi. "Potential of Using Rosa Centifolia To Remove Iron and Manganese in Groundwater Treatment" International Journal of Sustainable Construction Engineering & Technology vol 3. pp. 70-82, 2012.
3. M. A. Kamaruddin, M. S. Yusoff, H. A. Aziz, and C. O. Akinbile, "Review Paper Recent Developments of Textile Waste Water Treatment by Adsorption Process: A Review," vol. 1, no. 4, pp. 60–73, 2013.
4. J. Rajasthan, "Monitoring of Heavy Metal in Textile Waste Water of," vol. 4, no. 3, pp. 3–6, 2014.
5. A. Shaikh and T. Engineering, "Water conservation in textile industry," no. November, pp. 48–51, 2009.

6. YoungMi Kim, Joonyoung HEO, Howon Choi, Sungbin Shim, Dongwoo Song, Hyesook Kim Organic light emitting display device and method F Patent US10141383B2. Nov. 27, 2018.
7. Yusupov A.A., Alibekova M.A. Характеристики и методы очистки сточных вод текстильной полиграфической и красильной промышленности в городе андижан. // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2024. 6(123). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11838>
8. Yusupov A.A., Salohiddinov F.F. Development of a wireless water quality monitoring system for water treatment facilities // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2022. 5(98). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13744> (дата обращения: 11.10.2023).
9. Воронов Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод: учебное пособие / Ю.В. Воронов. – Москва : Изд-во Ассоц. строит. вузов, 2009. – 760 с. – Загл. с титул. экрана. – ISBN 978-5-93093-119-4. – Текст: электронный.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

